

Categoria A

REVISTA ARHEOLOGICĂ

serie nouă _ vol. XVII _ nr. 2

Revistă indexată în bazele de date
SCOPUS, ERIH PLUS, DOAJ, CEEOL, ROAD, ISIFI, CiteFactor

CHIȘINĂU 2021

ISSN 1857-016X
E-ISSN 2537-6144

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL
CENTRUL DE ARHEOLOGIE

REVISTA ARHEOLOGICĂ

Reponsabil de volum/responsible for volume: dr. Ghenadie Sîrbu

Secretar de redacție/editorial secretary: Livia Sîrbu

Colegiul de redacție/Editorial Board

Dr. hab. **Igor Bruiako** (Odesa), dr. **Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (Chișinău), dr. hab. **Dumitru Boghian** (Târgu Frumos), dr. **Roman Croitor** (Aix-en-Provence), dr. hab. **Valentin Dergaciiov** (Chișinău), dr. **Alexandr Diachenko** (Kiev), dr. **Vasile Diaconu** (Târgu Neamț), dr. **Mariana Guceanu** (Iași), prof. dr. **Svend Hansen** (Berlin), prof. dr. **Elke Keiser** (Berlin), dr. **Maia Kașuba** (Sankt Petersburg), dr. **Sergiu Matveev** (Chișinău), prof. dr. **Michael Meyer** (Berlin), dr. **Octavian Munteanu** (Chișinău), prof. dr. **Eugen Nicolae** (București), prof. dr. hab. **Gheorghe Postică** (Chișinău), dr. hab. **Eugen Sava** (Chișinău), dr. hab. **Sergei Skoryi** (Kiev), prof. dr. **Victor Spinei**, membru al Academiei Române (București, Iași), prof. dr. **Marzena Szmyt** (Poznan), dr. **Nicolai Telnov** (Chișinău), dr. hab. **Petr Tolochko**, membru al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (Kiev), dr. **Vlad Vornic** (Chișinău), dr. **Aurel Zanoci** (Chișinău)

Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice alte materiale se vor trimite pe adresa: Colegiul de redacție al „Revistei Arheologice”, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova

Рукописи, книги и журналы для обмена, а также другие материалы необходимо посылать по адресу: редакция «Археологического Журнала», Центр археологии, Институт культурного наследия, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт 1, MD-2001 Кишинэу, Республика Молдова

Manuscripts, books and reviews for exchange, as well as other papers are to be sent to the editorship of the “Archaeological Magazine”, Archaeology Centre, Institute of Cultural Heritage, 1 Stefan cel Mare si Sfant bd., MD-2001 Chisinau, Republic of Moldova

Toate lucrările publicate în revistă sunt recenzate de specialiști în domeniu după modelul double blind peer-review
Все опубликованные материалы рецензируются специалистами по модели double blind peer-review
All the papers to be published will be reviewed by experts according the double blind peer-review model

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

Regina A. Uhl (<i>Berlin</i>) Innovationen und Schlüsseltechnologien im 4. Jt. v. Chr.	5
Илья Палагута, Елена Старкова (<i>Санкт-Петербург</i>) О структуре археологического и функционального керамического комплексов Кукутень-Триполья	18
Mariana Sîrbu, Denis Topal, Eugen Sava, Lazar Dermenji (<i>Chişinău</i>) Bronze objects discovered in the settlements of the Noua-Sabatinovka cultures from the collection of the National Museum of History of Moldova	37
Vasile Iarmulschi (<i>Chişinău/Berlin</i>) Cu privire la cronologia și periodizarea necropolei de tip Zarubincy de la Voronino	62
Dan Matei (<i>Turda</i>) Reutilizarea postromană a elementelor de cultură din teritoriul provinciei Dacia. I. O introducere în problematică	68
Ольга Манигда (<i>Киев</i>) Средневековые городища на Южном Буге. Освоение пространства и предназначение укреплений	78
Сергей Тараненко (<i>Киев</i>) Каменные стены Печерского монастыря XII века	87

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

Roman Croitor (<i>Chişinău/Aix-en-Provence</i>) A revision of Gervais' archaeozoological collection from the Middle and LatePaleolithic site of Tournal Cave, France	108
Adela Kovács (<i>Botoşani</i>) Considerații metodologice privind analiza dactiloscopică efectuată asupra unei statuete antropomorfe din faza Cucuteni A-B	116

RECENZII ȘI PREZENTĂRI DE CARTE –
РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW

Alexandru Szentmiklosi , <i>Așezările culturii Cruceni-Belegiş în Banat.</i> (Editor: Ioan Bejinariu), Editura Mega, Cluj-Napoca 2021, 410 p. text și 193 planșe. ISBN 978-606-020-364-3 (Ioan Bejinariu, <i>Zalău</i>)	127
George-Dan Hânceanu, Angela Simalcsik, Robert Daniel Simalcsik, Vasile Diaconu, Lucian Munteanu, Otilia Mircea, Viorica Vasilache, <i>Arhiepiscopia Romanului și Bacăului. Cimitirul medieval și complexele laice din perimetrul sud-vestic al incintei bisericești: rezultatele cercetării preventive din anul 2015,</i> Brăila, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, Piatra Neamț, Editura „Constantin Matasă”, 2021, 786 p.	

ISBN: 978-606-654-434-4; ISBN: 978-973-7777-60-7
(Lidmila Bacumenco-Pîrnău, *Chişinău*)131

IN HONOREM

**Profesorul Marin Cârciumaru la cea de-a 80-a aniversare:
peste 50 de ani de activitate de cercetare arheologică**
(Elena-Cristina Niţu, Ovidiu Cîrstina, *Târgovişte*)133

IN MEMORIAM

In memoriam Alexandru Szentmiklosi (1971-2019)
(Andrei Georgescu, *Timişoara*)137

In memoriam Vasile Chirica (3.07.1943 – 18.04.2021)
(Alexandru Berzovan, *Iaşi*)139

LISTA ABREVIERILOR – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ – LIST OF ABBREVIATION141

INFORMAȚII ȘI CONDIȚIILE DE EDITARE A REVISTEI ARHEOLOGICE142

INFORMATION AND CONDITION OF PUBLICATION IN THE ARCHAEOLOGICAL
MAGAZINE143

Adela Kovács

Conșiderații metodologice privind analiza dactiloscopică efectuată asupra unei statuete antropomorfe din faza Cucuteni A-B

Keywords: dactyloscopy, ceramic, anthropomorphous statuette, microscopy, Cucuteni culture.

Cuvinte cheie: dactiloscopie, ceramică, statueta antropomorfă, microscopie, Cultura Cucuteni.

Ключевые слова: дактилоскопия, керамика, антропоморфная статуэтка, микроскопия, культура Кукутень.

Adela Kovács

Methodological considerations on the dactyloscopic analysis performed on an anthropomorphic statuette from the Cucuteni A-B phase

Even if forensics and archaeology are separate sciences, they have in common a methodology for searching and discovering the traces, as a result of human activities carried out in the past. An archaeological fingerprint on a single object can reveal four aspects: it provides a sign of an individual's identity; it indicates when the individual was alive; it indicates the geographical area in which the individual lived; it indicates the action performed by a person, such as writing a text, sealing an object, having a specific job etc. The collection, storage and comparative use of data, preferably from the entire area of the Cucuteni culture, could reveal more details about the man behind the artefact. As for fingerprints that can be corroborated with other historical sources, they can provide information about the role, occupation, or authority of individuals within society, or they can provide information about the duration of individual activities. The anthropomorphic statuette we are discussing in the present study comes from the Cucuteni A-B phase site in Ripiceni-Holm, Botoșani County, Romania and has a small imprint on the left knee. We framed that imprint typologically, observed it and discuss the limits and possibilities of analysis of the imprints within the Cucuteni culture.

Adela Kovács

Conșiderații metodologice privind analiza dactiloscopică efectuată asupra unei statuete antropomorfe din faza Cucuteni A-B

Chiar dacă criminalistica și arheologia sunt științe separate, acestea au în comun metodologia de căutare și descoperire a urmelor materiale, ca urmare a unor activități umane desfășurate în trecut. O amprentă arheologică pe un singur obiect poate dezvălui patru aspecte: furnizează un semn al identității unui individ; indică momentul când individul a fost viu; indică zona geografică în care individul a trăit; indică ce acțiune a îndeplinit individul, adică a scris un text, a sigilat un obiect, a avut o muncă specifică etc. Colectarea, stocarea și folosirea comparativă a datelor, preferabil din întreaga arie culturală cucuteniană, ar putea dezvălui mai multe detalii asupra omului din spatele artefactului. În ceea ce privește amprente digitale care pot fi coroborate cu alte surse istorice, acestea pot furniza informații cu privire la rolul, gradul, ocupația, autoritatea indivizilor în cadrul societății sau pot oferi informații despre durata activităților individului. Statueta antropomorfă pe care o discutăm în studiul de față provine din situl de fază Cucuteni A-B de la Ripiceni-Holm, județul Botoșani, și prezintă o mică amprentă pe genunchiul stâng. În cadrul tipologic amprenta observată și discutăm limitele și posibilitățile de analiză a amprentelor din cadrul culturii Cucuteni.

Адела Ковач

Методологические наблюдения о дактилоскопическом анализе антропоморфной статуэтки фазы Кукутень А-Б

Хотя судебная медицина и археология являются двумя различными науками, у них есть одна общая особенность, состоящая в методологии поиска и обнаружения материальных следов деятельности человека, имевших место в далеком прошлом. Археологический отпечаток на одном единственном предмете может пролить свет на четыре аспекта: является признаком личности индивида; показывает, когда индивид жил; указывает географический ареал проживания индивида; передает действие, выполненное этим индивидом, к примеру, написанный им текст, запечатанный предмет, определенные действия и т.д. Сбор, хранение и использование данных методом сравнительного анализа, предпочтительно со всего ареала кукутенской культуры, может дать больше подробностей об индивиде, стоящим за этим артефактом. Что касается отпечатков, которые могут быть подтверждены другими историческими источниками, они могут дать информацию о роли, статусе, сфере деятельности или авторитете индивидов в этом обществе или же могут пролить свет о продолжительности занятости индивида в той или иной сфере. Антропоморфная статуэтка, о которой идет речь в данном исследовании была обнаружена на поселении фазы Кукутень А-Б Рипичень-Холм, обл. Ботошань, она располагает небольшим отпечатком пальца на левом колене. Мы классифицируем этот отпечаток типологически и полемизируем об ограничениях и возможностях анализа отпечатков в культуре Кукутень

Cercetarea amprentelor arheologice este un subiect fascinant din punctul nostru de vedere, în primul rând, datorită informațiilor cuprinse în lut. Acestea încifrează informații despre oamenii preistorici și pot să aducă noi date în cunoașterea societății acestora. Identificarea persoanei folosind impresiunile de pe crestele papilare ale epidermei se studiază de mai mult de un secol [Barnes 2010; Berry, Stoney 2001, 15-53]. Tehnica este utilizată pe scară largă într-o serie de aplicații de e-business și e-guvernare din întreaga lume, în zilele noastre devenind chiar chei unicate de securizare ale unor uși, seifuri, computere, aplicații sau smart-gadgaturi. Achiziția tradițională de imagini cu amprentă se făcea prin rostogolirea sau prin apăsarea degetelor pe suprafața dură, precum sticlă sau polimeri [Kumar 2018, V]. În zilele noastre tehnologia permite scanarea 3D a amprentei, fără contact direct cu vreo suprafață [Wang et al. 2010, 592-600].

O amprentă a corpului uman are o proprietate unică și anume, păstrează o dovadă absolută asupra unei anumite persoane printr-o serie de posibile caracteristici: forma papilelor digitale, mărimea zonei palmare, mărimea piciorului etc. și pe anumite tipuri de materiale (rășini, materiale colorate, ceramică) [Králík et al. 2008, 4].

Muzeul Județean Botoșani deține loturi numeroase de material arheologic, din diverse perioade istorice și preistorice. O parte din materialele ceramice conțin urme ale degetelor și ale palmelor olarilor preistorici. Atât prin calitatea ceramicii, cât și prin originalitatea decorului pictat, civilizația Ariușd-Cucuteni-Tripolie depășește manifestările artistice ale civilizațiilor contemporane. Articolul de față își propune să prezinte din perspectivă dactiloscopică o statueta antropomorfă care provine din situl de fază Cucuteni A-B de la Ripiceni-Holm.

Statueta antropomorfă: context și proveniență

Situl de la Ripiceni-Holm se găsește în partea nord-estică a satului Ripiceni Noi, pe malul drept al Prutului (azi Lacul de acumulare Stânca-Costești) și reprezintă una din cele mai bogate zone ale patrimoniului arheologic din România. Vestigiile identificate până

în prezent acoperă un interval de timp larg, începând din paleolitic până în perioada medievală și modernă.

Cercetările la situl Ripiceni-Holm/La Telescu au început în anul 2010 și pe baza materialelor arheologice descoperite a fost încadrat în faza A-B a culturii Cucuteni. Statueta pe care o avem în vedere în cadrul acestui studiu provine din Locuința 2/2012 [Boghian et al. 2012, 204-205].

Locuința L2/2012 a fost descoperită în partea de NNE a casei I, continuându-se spre NE, în porțiunea nesăpată, ocupată de drumul de țară care traversează situl (fig. 1). Locuința avea o lungime de cca. 8 m și o lățime de cca. 5 m, cu axul lung pe direcția NV-SE. A fost parțial adâncită, având două camere. Podeaua prezenta porțiuni de platformă, care se aflau cu cca. 0,40 m mai jos decât nivelul cucutenian de călcare. Pereții și tavanul au fost realizate pe un schelet lemnos relativ masiv, lipiturile având grosimea de 4-5 cm. Colectivul de cercetare din anul 2012, coordonat de prof. dr. habil. Dumitru Boghian nu excludea în cadrul raportului preliminar posibilitatea ca această construcție să fi avut etaj. În colțul de sud al locuinței au fost identificate gropile unor stâlpi inserați foarte probabil în șanțuri de fundație. Dintre dotările interne, clădirea avea o vatră care a fost descoperită deranjată (V2/2012) [Boghian et al. 2012, 204-205].

Fig. 1. Locuința 2 din 2012 de la Ripiceni-Holm [Boghian et al. 2012, 204-205, fig. 5].

Fig. 1. Dwelling 2 from 2012 discovered at Ripiceni-Holm [Boghian et al. 2012, 204-205, fig. 5].

Metodologia de analiză a paleodermatoglifelor

Pentru abordarea statuetei de față, precum și a altor materiale arheologice aflate în depozitele Muzeului Județean Botoșani [Kovács, Melinte 2021, 7-36], ne-am raportat la o serie de studii metodologice care au fundamentat sistemul de analiză a urmelor dactiloscopice preistorice.

Amprente arheologice au fost numite și „paleodermatoglife”, cuvânt compus din două elemente care definesc practic conceptul de amprentă din vechime. Crestele epidermei și desenul acestora, respectiv dermatoglifele, urmele de frecare a pielii, terenul papilar, toate arată o serie de proprietăți care pot scoate în evidență caracteristicile individuale ale omului preistoric (fig. 2) [Králík, Novotný 2005, 449].

Extragerea elementelor individuale de identificare se desfășoară în trei etape: 1 - orientarea și estimarea câmpului, 2 - extragerea creștelor, 3 - extragerea minuțiilor și post-procesarea. În primul rând, se estimează orientarea creștelor și se localizează regiunea de interes. Ulterior, se extrag creștele din imaginea adăugată, rafinate pentru a scăpa de micile pete, găuri și liniile subțiate, pentru a obține opt crește conectate la un singur pixel (fig. 3).

În cele din urmă, minuțiile sunt extrase din creștele subțiri și rafinate folosind unele softuri de prelucrare a imaginilor. Rezoluția imaginilor de amprentă digitală la scanare trebuie să fie de cel puțin 500 dpi, aceasta fiind rezoluția recomandată pentru identificarea automată a amprentelor de FBI [Anil, Pankanti 2001, 305].

Într-o primă etapă am identificat urmele dactiloscopice pe fragmentele ceramice. Abia ulterior am parcurs etapa de identificare. Trebuie precizat că ne-am ocupat pentru cercetarea de față

strict de urmele aflate pe ceramică, deși alte medii de transfer sunt destul de adecvate și pot transmite informația dactiloscopică antică (fig. 4). Acest tip de material prezintă calități adecvate pentru a acționa ca mediu de înregistrare și transmitere a amprentelor digitale, fiind suficient de plastic pentru imprimare. Datorită modalității de modelare a ceramicii, teoretic, orice obiect ceramic ar fi putut fi în contact cu mâna omului, devenind un potențial mediu de transfer al amprentelor. Ca urmare a proceselor fizice de uscare și ardere, materialul ceramic devine dur și chimic stabil, aspect care permite ca orice amprentă de pe suprafețe să se păstreze un interval de timp îndelungat.

Formarea unei amprente pe un obiect ceramic depinde de tehnologia producției. Amprețele digitale sunt păstrate în mod diferit, în funcție de tehnologie și producție diferite inclusiv pe: statuete, vase de uz comun, țigle, cărămizi [Einwögerer 2000, 121-133].

Conservarea unor impresii digitale depinde și de modificările superficiale ale vaselor, netezirea și lustruirea acestora influențând negativ păstrarea urmelor de degete. Uneori urmele sunt păstrate sub straturi de pictură sau glazurile de pe suprafețe. Procesele post-depozitare pot afecta în mod semnificativ conservarea amprentelor, fiind diferențe majore de la caz la caz, în funcție de mediul de zacere și durata expunerii. În cazul culturii Cucuteni, prezența peliculei cu carbonat de calciu pe suprafețe a dus la păstrarea în bune condiții a amprentelor digitale.

Amprețele digitale pot fi clasificate în bi-dimensionale și tri-dimensionale. Există și amprente tranzitorii. De exemplu, amprenta poate fi parțial tridimensională și parțial bidimensională, în funcție de grosimea vopselei aderente și

Fig. 2. Structura amprentei pe factori de mărire și secțiune histologică [Králík, Nejman 2007, 5, fig. 1].

Fig. 2. Fingerprint structure by magnification factors and histological section [Králík, Nejman 2007, 5, fig. 1].

Fig. 3. Schema de abordare a paleodermatoglifelor [Králík, Novotný 2005, 451, fig. 1].

Fig. 3. Paleodermatoglyphs approach scheme [Králík, Novotný 2005, 451, fig. 1].

de gradul de presare pe suportul ceramic. Toate amprentele sunt negativele desenului papilar original și deformat de presiune în cazul celor presate [Králík, Nejman 2007, 5].

În funcție de curbura fragmentului ceramic, amprentele pot fi clasificate în: concave (de obicei imprimate cu degetul pe o suprafață curbată), amprente plane în cazul copierii suprafeței artefactului, și amprente convexe. În funcție de modalitatea de început a reliefului creștelor papilare, pe ceramică se disting amprente de tip imprimeu (formate în mediu plastic în care epiderma se imprimă în materialul moale, dar neadezivă, deci un material mai moale decât carnea degetului); amprenta aditivă (aceasta se formează prin aderența materialului ceramic mai puțin vâscos de la suprafața epidermei pe suprafața artefactului ceramic) (fig. 4).

Ampretele aditive se regăsesc pe zonele inferioare, exterioare ale vaselor ceramice, în momentul în care vasul este prins de bază cu mâna udă. Vizibilitatea creștelor papilare sunt în directă legătură cu granulația materialului. Cu cât granulația este mai fină, cu atât amprenta este mai vizibilă, cu cât granulația este mai mare, amprenta poate dispărea în structură. Porii sunt dificil de distins pe suport ceramic, acestea fiind mai vizibile pe artefactele din ceară, cupru corodat, elemente arhitectonice. Pro-

cesele fizico-chimice pot modifica aspectul și dimensiunea impresiunilor. În cazul analizei amprentelor de pe fragmente ceramice, trebuie luată în considerare contracția lutului în timpul procesului de uscare și ardere. În cazul fragmentelor ceramice care suferă de ardere secundară, de multe ori amprentele pot deveni de nerecunoscut. În egală măsură, o ardere inadecvată poate duce la abraziunea straturilor exterioare și în acest fel amprentele să se deterioreze iremediabil. Trebuie, totuși, subliniat că nu există amprentă pe ceramică care să nu fi suferit deformări [Králík, Nejman 2007, 9].

În ceea ce privește intenția celui care realizează amprenta, aceste-

tea se clasifică în amprente intenționate (acestea fiind de multe ori semnătura producătorului) și neintenționate sau accidentale (ampreinte realizate în mod inconștient, fără intenție de transmitere mai departe a informației). Cele mai multe amprente neintenționate sunt de mici dimensiuni și fragmentare, însă chiar și în acest caz pot fi făcute anumite identificări, de către cercetătorii cu experiență, pe baza modelelor caracteristice ale creștelor papilare. Ca urmare a gestului de apucare a unui obiect, degetele lasă urmele de la vârful degetelor. În timpul modelării întreaga palmă este implicată în mișcare și șansele de a găsi mai multe date cresc [Králík, Nejman 2007, 10].

În ceea ce privește ceramica arheologică putem concludiona metodologic următoarele aspecte relevante. Procesul de formare a amprentelor se realizează când lutul este moale. De cele mai multe ori, amprentele pe ceramică sunt tridimensionale, dar cele bidimensionale pot apărea în cazul civilizațiilor cu ceramică pictată. Amprenta este influențată de calitatea lutului, de dimensiunile degresantului folosit (nisip, pietricele, cioburi pisate, elemente vegetale), schimbarea volumului în parcursul procesului de fabricare. Anumite schimbări pot apărea pe parcurs, după efectuarea propriu-zis a ceramicii, precum frecarea, fragmentarea sau afectarea prin procese chimice care să șteargă urma. În ceea ce privește atribuirea amprentei, aceasta poate fi asociată fie cu olarul care realizează piesa, fie cu un ajutor de olar,

Fig. 4. Principiul formării amprente pe diferite medii: **a.** amprentă bidimensională a unui deget scufundat într-un colorant pe suprafața unui obiect; **b.** variantă de absorbție a coloranților (în amprente latente de transpirație) într-un mediu de transfer bidimensional, precum hârtia; **c.** amprentă formată prin extragerea colorantului dintr-un strat proaspăt; **d.** amprentă presată în material cu proprietăți plastice; **e.** amprentă imprimare pe ceramică și compresia acesteia [Králík, Nejman 2007, 6, fig. 6].

Fig. 4. The principle of fingerprint formation on different media: **a.** bi-dimensional fingerprint of a finger immersed in a dye the surface of an object; **b.** variant of absorption of dyes (in latent traces of perspiration) in a bi-dimensional transfer medium, such as paper; **c.** imprint formed by extracting the dye from a fresh layer; **d.** imprint pressed in material with plastic properties; **e.** fingerprint printing on ceramic and its compression [Králík, Nejman 2007, 6, fig. 6].

asistent în procesul de fabricare. Rareori pot fi identificați pe suportul ceramic cei care folosesc vasul sau piesa ceramică. În numeroase cazuri au fost identificate urme de degete pe baza vaselor, ca urmare a manipulării acestora. În acest mod, pot fi identificate numeroase amprente identice, deci indicele de similaritate între amprente ar fi unul mare, însă nu foarte variat. Dezavantajele prezentate de analiza dactiloscopică are în vedere faptul că amprente sunt anonime, de cele mai multe ori de dimensiuni mici, posibil deformate ca urmare ale proceselor chimice determinate de arderea secundară [Králík, Nejman 2007, p. 12, tabel 1].

Având cadrul teoretic de analiză bine argumentat, am trecut la etapa a doua, respectiv prelevarea imaginilor (fig. 5). Chiar dacă o metodologie clară de prelevare a amprentelor de pe fragmentele ceramice nu am identificat, câteva precizări a adus

Mikael Jägerbrand și am considerat să ne ghidăm după indicații. Acesta a fost ghidul principal în ceea ce privește metodologia de fotografiere și identificare. În mod teoretic identificarea amprentelor ar trebui să înceapă în teren, pe parcursul cercetării arheologice. Arheologul trebuie să caute urmele dactiloscopice în momentul în care scoate artefactele din pământ, deoarece căutarea unui anumit fragment ceramic între altele rezultate din săpătură este extrem de cronofagă. Este extrem de important faptul că indiferent de materialul suport al amprente, aceste

fragmente, care au fost observate ca fiind speciale, să fie înregistrate separat. Individualizarea este o tehnică unică pentru știința criminalistică și se referă la demonstrația că un anumit eșantion este unic, chiar și în rândul membrilor aceleiași clase. Termenul de identificare este uneori folosit pentru a însemna identificarea personală (individualizarea persoanelor) [Berry, Stoney 2001, 58]. În cazul cercetării Culturii Cucuteni, nu se poate aplica acest concept, deoarece pelicula de carbonat de calciu împiedică observația directă asupra fragmentelor ceramice și a suprafețelor acestora. Carbonatul de calciu este îndepărtat în laborator prin metode chimice.

Fiecare amprentă observată trebuie numerotată. Aceasta ulterior se fotografiază cu o scară de comparație alături, cea mai indicată metodologic fiind cea milimetrică. Este esențial ca fotografia să fie făcută perfect perpendicular pe amprentă pentru a evita distorsiunea pe care o provoacă lentilele. Cu cât rezoluția imaginii este mai mare, cu atât calitatea detaliilor este mai bună. Dacă imaginea este una de înaltă rezoluție, aceasta poate exprima inclusiv detalii legate de porii ce formează liniile papilare. Acestea sunt mai mici decât 0,1 mm. În cazul fotografierii mai multor fragmente ceramice, este extrem de important de numerotat sau de denumit alfa-numeric fiecare obiect/fragment în parte, deoarece uneori acestea se aseamănă vizual foarte tare. Fiecare amprentă trebuie documentată cu cel puțin 4-5 imagini, fiind indicate anumite mărimi pe desenul papilar. Câteva imagini trebuie să prezinte artefactul în totalitate, alături de săgețile care să indice precis locurile unde au fost

Fig. 5. Prezentarea modului de fotografiere a amprentelor de pe fragmentele ceramice, poziția aparatului de fotografiat și a luminii în cadrul documentării [Králík, Novotný 2005, 455, fig. 5].

Fig. 5. Presentation of how to photograph fingerprints on ceramic fragments, the position of the camera and the light during documentation [Králík, Novotný 2005, 455, fig. 5].

sesizate urmele dactiloscopice. Săgețile folosite de către criminaliștii din poliție au 60 mm lungime [Jägerbrand 2007, 21].

Identificarea și individualizarea sunt procese comune mai multor științe, dar pentru cazul de față am optat pentru o identificare macroscopică în prima fază. După selecție și fotografiere la microscop, un program de extragere a elementelor unice de identificare trebuie să scoată la lumină capetele de creste și bifurcațiile creștelor papilare. În cazul în care creștele sunt amplasate central în imagine, extragerea minuțiilor este relativ simplă, fiind extrase puncte singulare dintr-o hartă dactiloscopică simplificată. În arheologie rareori se poate atinge această performanță, extragerea minuțiilor fiind direct dependentă de gradul de conservare a impresiunii. Există și alți factori perturbatori, precum formațiile aberante de creste epidermice, urmele postnatale, marcajele ocupaționale, defecte de prelevare [Anil, Pankanti 2001, 306]. În cazul de față am folosit Adobe Photoshop pentru reprezentarea liniilor creștelor papilare, pentru o încadrare cât mai acurată cu putință.

Detectarea creștelor se realizează prin aplicarea de filtre succesive și determinarea unui algoritm de repetitivitate. Abordările pentru detectarea creștelor se realizează prin folosirea unor praguri (thresholding) care determină cantitatea de pixeli pe fiecare imagine, prin efectuarea unor praguri constante sau variabile. Aceste abordări nu funcționează la imaginile cu zgomot de fond al imaginii sau la imaginile cu contrastul scăzut (fig. 6-7). Creștele subțiri facilitează detectarea minuțiilor. Înainte de a aplica un algoritm de subțiere, structurile false (de exemplu, murdărie) detectate ca creste, trebuie eliminate [Anil, Pankanti 2001, 308].

Metoda convențională/Conventional Method este una dintre cele mai timpurii și mai sigure metode de demonstrare a amprentelor. Identificarea se bazează pe caracteristicile creștelor papilare și unitatea de relaționare dintre una cu cealaltă (fig. 8). Relația de analiză presupune luarea în calcul a poziționării spațiale a tuturor creștelor și ai indicatorilor din interiorul tiparului, nu doar poziționarea spațială a unor caracteristici. Această metodă de analiză presupune o experiență considerabilă pentru a înțelege exact tiparele de congruență ale elementelor [Berry, Stoney 2001, 61].

Am ales metoda propusă de Miroslav Králík și colaboratorii acestuia. Acesta a realizat unele dintre cele mai recente cercetări pe artefacte arheologice, pe diferite materiale de transfer și de mai multe tipuri. Cercetătorul a întocmit un grafic statistic care ia în considerare indicele de comprimare a ceramicii pe parcursul uscării și arderii [Králík et al. 2002; 2008; Králík, Nejman 2007].

Identificarea manuală a amprentelor este un proces de analiză care trebuie să ia în calcul cât mai multe elemente posibile. Imaginile microscopice au fost prelevate la Laboratorul de Restaurare din cadrul Muzeului Național al Bucovinei de la Suceava¹.

1. Cu această ocazie exprimăm mulțumiri colegilor Constantin Aparaschivei și Ionela Melinte de la laboratorul de restaurare din cadrul Muzeului Național al Bucovinei din Suceava.

Fig. 6. a. Imaginea necomprimată; **b.** o porțiune din imaginea a într-o comprimare generică de algoritmul Jpeg; **c.** porțiune din imaginea a, folosind scalarul quantisation [Anil, Pankanti 2001, 294, 8.3].

Fig. 6. a. Uncompressed image; **b.** a portion of image a in a generic Jpeg algorithm tablet; **c.** portion of image a, using the quantization scalar [Anil, Pankanti 2001, 294, fig. 8.3].

Concluziile analizei dactiloscopice asupra artefactului

Statueta antropomorfă are o atribuire sexuală oarecum incertă, din cauza poziției picioarelor care este specifică pentru statuetele masculine, însă în același timp prezintă abdomenul umflat ca un posibil indicator de gravitate incipientă. Numărul de inventar din colecția arheologică a Muzeului Județean Botoșani este 18668.

Statueta este modelată manual și ne permite observația că este oarecum neterminată. Este modelată oarecum neglijent, cu trăsăturile antropomorfe mai degrabă schițate. Șoldurile sunt supradimensionate și realizate prin presarea materialului în părțile laterale. Nu au fost observate urme papilare în această zonă, deși am urmărit suprafețele. Partea frontală prezintă triunghiul pubian foarte puțin adâncit, realizat prin canelură neșlefuită (fig. 9). Partea dorsală prezintă o supradimensionare a feselor, demarcate prin incizie adâncă. În zona genunchiului picioarele se despart, fiecare fiind individualizat. Suprafețele nu

au fost șlefuite precum în nenumărate cazuri de realizare a acestui gen de obiecte. Este o piesă lăsată într-o fază de lucru, după netezire, fiind direct arsă. Nu știm dacă piesa a ars intenționat în cuptoarele pentru fabricarea ceramicii sau combustia s-a realizat deodată cu locuința care a fost incendiată și astfel să se fi durificat. Piesa a fost transportată din situl arheologic direct la laboratorul ceramic din cadrul Muzeului Județean Botoșani pentru curățare chimică. A fost introdusă într-o soluție de acid citric, cu o concentrație de 20% și a fost supravegheată neîntrerupt, deoarece exista riscul deteriorării obiectului. După neutralizare, a fost observată o amprentă pe genunchiul stâng.

Fig. 7. Compararea diferitelor impresiuni: **a.** rotire prin cerneală; **b.** un deget care a fost atins de cerneală; **c.** imaginea scanată a degetului; **d.** o amprentă latentă; **e.** amprentă prelevată prin senzor stabil [Anil, Pankanti 2001, 295, fig. 8.4].

Fig. 7. Comparison of different impressions: **a.** rotation in ink; **b.** a finger that has been touched by ink; **c.** the scanned image of the finger; **d.** latent imprint; **e.** fingerprint taken with fixed sensor [Anil, Pankanti 2001, 295, fig. 8.4].

Fig. 8. Metoda de comparare a minuțiilor: marcarea bifurcațiilor și a capetelor de creastă între două imagini [Anil, Pankanti 2001, 304, fig. 8.10].

Fig. 8. Method of comparing minutiae: marking bifurcations and ridge ends between two images [Anil, Pankanti 2001, 304, fig. 8.10].

Dimensiunile amprente sunt: lungimea: 31,79 mm, lățimea: 12,62 mm. Amprenta este una bidimensională. Forma este convexă, fiind determinată de unghiul de flexiune al genunchiului (fig. 10). Modalitatea de realizare a creștelor papilare este de tip imprimare. Suprafața având o granulație mare, impresiunile nu sunt foarte clare, iar vopseaua este difuzată în structura ceramicii, rezultând linii sensibil mai groase, decât în cazul pieselor șlefuite, care au deja porii închiși. Din relevarea creștelor papilare, se observă o amprentă centrală, parțial păstrată (fig. 10-11). Amprenta este perpendiculară pe genunchiul statuetei, cu o deviație de aproximativ 15 grade spre dreapta. Fiind trunchiată pe ambele laturi, zona vizibilă actual, dacă unim liniile pe curbura specifică creștelor papilare, ar putea fi încadrată în tipul arc, subtipul arc pin drept (fig. 12).

Apreciem că nu există intenționalitate în realizarea amprente; impresiunea incompletă, precum și poziția de amplasare a acesteia, conduc spre această concluzie.

Scurte considerații asupra analizei paleo-dermatoglifelor

Chiar dacă criminalistica și arheologia sunt științe separate, acestea au în comun metodologia de căutare și descoperire a urmelor materiale, ca urmare a unor activități umane desfășurate în tre-

cut. Cu toate că impresiunile digitale, palmare sau plantare ale populațiilor preistorice nu au fost încă suficient aprofundate și exploatate, datele oferite de diferite tipuri de impresiuni încep să fie analizate, cercetate și utilizate tot mai frecvent [Moran 2007, 18].

Ampretele palmare și digitale în general relevă momentul unic, singular în timp, când amprenta se formează ca urmare a unui contact fizic direct cu artefactul. Anumite condiții fizico-chimice au făcut posibilă transmiterea acestor impresiuni de-a lungul mileniilor. Numărul, locul de plasare a amprentelor digitale, dimensiunea, lizibilitatea, elementele legate de evenimentul traseologic, intenționalitatea, granulația suportului, toate arată activitatea unui om, exact în timpul vieții sale, în aceeași manieră în care scheletele scot la iveală detalii legate de viața individului prin patologii sau activitățile care au determinat modificările suferite pe parcursul vieții [Králík, Nejman 2007, 11]. O amprentă arheologică pe un singur obiect poate dezvălui patru aspecte: oferă un semn al identității unui individ; indică momentul când individul a fost viu; indică zona geografică în care individul a trăit cu potențialul pentru rafinare către un anumit sit sau situri arheologice; indică o activitate îndeplinită de un individ, respectiv: a scris un text, a sigilat un obiect, a avut o muncă specifică etc. În ceea ce privește ampretele digi-

Fig. 9. Fotografie macroscopică cu statueta de la Ripiceni-Holm (foto: S. Ciupu, Muzeul Județean Botoșani).

Fig. 9. Macroscopic photograph with the statuette from Ripiceni-Holm (photo: S. Ciupu, Botoșani County Museum).

tale care pot fi coroborate cu alte surse istorice, acestea pot furniza informații cu privire la rolul, gradul, ocupația, autoritatea indivizilor în cadrul societății sau pot oferi informații despre durata activităților individului [Moran 2015, 10].

Colectarea, stocarea și folosirea comparativă a datelor, preferabil din întreaga arie culturală cucuteniană ar putea dezvălui mai multe detalii asupra omului din spatele artefactului. Amprenta este o înregistrare transmisă în timp, deci dovada unității spațial-temporale a corpului unei anumite persoane, dezvăluind forma vârfului degetelor, dermatoglifele, dimensiunea piciorului etc., și un anumit tip de artefact (colorant, ceramică etc.). Amplasarea spațială, dispunerea, dimensiunile, lizibilitatea, combinarea și suprapunerea urmelor papilare de pe artefacte oferă oportunitatea de a dezvălui aspecte concrete despre ființa umană și comportamentul acesteia în trecut [Králík et al. 2008, 4-5].

Prin colectarea unor date cât mai numeroase, în mod ideal, s-ar putea face o corespondență între o serie de obiecte cu un anumit creator o serie de obiecte la un anumit creator/artist/meșter. Importanța studiului unor astfel de artefacte prin analiza statistică a amprentelor, rezidă și din faptul că în acest fel ar putea fi depistate și urmărite mișcările de familie, comunități, triburi și populații, cu condiția să existe materiale suficiente și conclu-

dente [Åström 2007, 2]. Numărul de amprente de pe un vas nu determină numărul exact de persoane. Procesele fizice și chimice care se desfășoară post-depozițional pot afecta o serie întreagă de amprente.

Nu avem certitudinea că toate amprentele de pe un singur artefact aparțin unui individ. Un singur individ poate avea un singur femur stâng, în timp ce un număr mare de amprente pot fi produse folosind o singură regiune a creștelor papilare. Artefactele sunt adesea incomplete și există riscul ca evaluând două fragmente fără legătură ale aceluiași vas ca două artefacte separate, însă amprentele să aparțină de fapt unui singur individ [Králík, Nejman 2007, 13].

Limitele analizei amprentelor preistorice se leagă în primul rând de mediul de transmitere, modalitatea de păstrare și prelevare. După analize repetate și măsurători antropologice, s-a constatat faptul că la un singur individ, lățimea creștelor papilare variază pe interiorul unei singure mâini, diferențele fiind totuși destul de mici, respectiv de până la 0,5 mm lățime. Creștele palmare au tendința de a fi sensibil mai groase decât cele de pe vârful degetelor. Dintre creștele de pe vârful degetelor, pe degetul mare s-au observat creștele cele mai groase, iar pe degetul inelar, cele mai fine. În general, mâna dreaptă are creștele mai aspre decât mâna stângă [Kamp et al. 1999, 309]. A fost estimat un indice de 0,05 mm lățime pentru contactarea vaselor cera-

Fig. 10. Fotografie color microscopică a amprentei de pe statueta (foto: I. Melinte, Muzeul Național al Bucovinei).

Fig. 10. Microscopic color photograph of the fingerprint on the statuette (photo: I. Melinte, Bucovina National Museum).

Fig. 11. Fotografie grayscale microscopică a amprentei de pe statueta (foto: I. Melinte, Muzeul Național al Bucovinei).

Fig. 11. Microscopic grayscale photograph of the fingerprint on the statuette (photo: I. Melinte, Bucovina National Museum).

Fig. 12. Liniile amprentei suprapuse peste fotografia microscopică.

Fig. 12. Fingerprint lines overlaid on microscopic photograph.

mice sub acțiunea focului [Kamp et al. 1999, 313].

Atribuirea de vârstă este un aspect și mai dificil. Ampretele copiilor de pe artefacte preistorice deschid discuția asupra manufacturării și apartenenței artefactelor. Exceptând diferențele intersexuale și inter-populaționale în mărime și formă, constituția naturală a corpului între copii și adulți diferă foarte mult. Comparația dintre ampretele corporale corespunzătoare permit stabilirea unei scări de corelație între dimensiune și vârstă, atribuind astfel un artefact categoriei de vârstă corespunzătoare, în termeni de „copii” și „indivizi adulți”. În cazul tentativelor de atribuire precisă a unei impresiuni într-o anumită categorie de vârstă, lucrurile devin mai complicate. Trebuie luate în considerare multe aspecte esențiale, precum dezvoltarea antropologică a adultului, care variază între populații, rata de creștere biologică, factorii nutriționali și sociali care toate influențează ritmurile de dezvoltare a corpului. Abordând situația din punctul de vedere al populațiilor preistorice, aceste aspecte nu pot fi deslușite fără un eșantion de referință care să conțină date cu privire la vârsta cronologică a persoanelor. În cazul unei singure secvențe culturale, fiind analizată o singură cultură limitată cronologic și spațial, acest eșantion poate fi omis, în schimb el este necesar în cazul comparării unor culturi învecinate sau care se plasează cronologic diferit [Králik et al. 2008, 4-5].

Prezentele studii de caz demonstrează aplicabilitatea metodologiei criminalistice de investiga-

re, în domeniul cercetării artefactelor arheologice și oferă concomitent posibilitatea obținerii unor rezultate validate prin metode științifice. Piesele preistorice care prezintă amprentă papilară umană sunt foarte puțin cunoscute între descoperirile efectuate în așezările și necropolele atribuite neo-

liticului și eneoliticului de pe teritoriul României. Trebuie să subliniem, încă o dată, nu doar raritatea pieselor cu paleodermatoglife păstrate în aria culturii Cucuteni, dar și penuria analizelor dactiloscopice efectuate în cadrul culturilor arheologice preistorice până în prezent.

Bibliografie

- Anil, Pankanti 2001:** J. Anil, Sh. Pankanti, Automated Fingerprint Identification and Imaging Systems. In: (eds. H.C. Lee, R.E. Gaensslen) *Advances in fingerprint technology* (CRC Series In Forensic And Police Science 2001), 286-336.
- Åström 2007:** P. Åström, The study of ancient fingerprints. *Journal of Ancient Fingerprints I*, 2007, 2-3.
- Barnes 2010:** J.G. Barnes, *Fingerprint Sourcebook*, (USA 2010).
- Berry, Stoney 2001:** J. Berry, D.A. Stoney, History and Development of Fingerprinting. In: (eds. H.C. Lee, R.E. Gaensslen) *Advances in fingerprint technology* (CRC Series In Forensic And Police Science 2001), 15-53.
- Boghian et al. 2012:** D. Boghian, A. Melniciuc, S.C. Enea, I. Ignat, M.-D. Vornicu, A. Vornicu, L. Pricop, A. Gafincu, R.-G. Furnică, B.-P. Niculică, Ripiceni, com. Ripiceni, jud. Botoșani Punct: Holm (La Telescu). *Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2012*, 2012, 204-205.
- Einwögerer 2000:** T. Einwögerer, Die jungpaläolithische Station auf dem Wachtberg in Krems, NÖ. Eine Rekonstruktion und wissenschaftliche Darlegung der Grabung von J. Bayer aus dem Jahre 1930 (Wien 2000).
- Jägerbrand 2007:** M. Jägerbrand, Documentation of fingerprints on ancient artefacts. *Journal of Ancient Fingerprints I*, 2007, 19-25.
- Kamp et al. 1999:** K.A. Kamp, N. Timmerman, G. Lind, J. Graybill, I. Natowsky, Discovering Childhood: Using Fingerprints to Find Children in the Archaeological Record. *American Antiquity* 64 (2), 1999, 309-315.
- Kovács, Melinte 2021:** A. Kovács, I.L. Melinte, Determinări dactiloscopice pe un vas ceramic aparținând culturii Cucuteni, faza A. *Revista de Arheologie, Antropologie și Studii Interdisciplinare* 3, 2021, 7-36.
- Králík et al. 2002:** M. Králík, V. Novotný, M. Oliva, Fingerprint On The Venus Of Dolní Věstonice I. *Anthropologie* (1962-) 40, 2, 2002, 107-113.
- Králík et al. 2008:** M. Králík, P. Urbanová, M. Hložek, Finger, Hand and Foot Imprints: The Evidence of Children on Archaeological artefacts. In (eds. L.H. Dommasnes, M. Wrigglesworth) *Children, Identity and the Past* (Cambridge 2008), 1-15.
- Králík, Nejman 2007:** M. Králík, L. Nejman, Fingerprints on artifacts and historical items: examples and comments. *Journal of Ancient Fingerprints I*, 2007, 5-16.
- Králík, Novotný 2005:** M. Králík, V. Novotný, Dermatoglyphics of ancient ceramics. Pavlov I Southeast - A Window Into the Gravettian Lifestyles. *The Dolní Věstonice Studies* 14, 2005, 449-497.
- Kumar 2018:** A. Kumar, *Contactless 3D Fingerprint Identification* (Springer Nature Switzerland AG 2018).
- Moran 2007:** K.S. Moran, Unintentional artefacts: fingerprinting material culture. *Journal of Ancient Fingerprints I*, 2007, 16-18.
- Moran 2015:** K.S. Moran, The Identity and Interpretation of the Individual in Ancient Mesopotamia: fingerprint evidence from tablets and clay sealings, Preliminary PhD work- online https://www.academia.edu/3100331/The_Identity_and_Interpretation_of_the_Individual_in_Ancient_Mesopotamia_fingerprint_evidence_from_tablets_and_clay_sealings.
- Wang et al. 2010:** Y. Wang, D.L. Lau, L.G. Hassebrook, Fit-sphere unwrapping and performance analysis of 3D fingerprints. *Applied Optics* 49(4), 2010, 592-600.

Adela Kovács, dr., muzeograf, Muzeul Județean Botoșani, str. Unirii, nr. 15, Botoșani, jud. botoșani, România, e-mail: adelakovacs.museum@gmail.com.